

УДК 339.564.2

DOI 10.5281/zenodo.19231177

СМИРНОВ Андрей Дмитриевич¹

¹ Автономная некоммерческая организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге», Школа вычислительных социальных наук, ул. Гагаринская, 6/1, Санкт-Петербург, 191187

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСПОРТНОЙ КОРЗИНЫ СТРАНЫ И УРОВНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В данной статье эмпирически устанавливается взаимосвязь между технологичностью экспорта страны и уровнем ее человеческого капитала. На панельных данных 103 стран с 1996 по 2019 гг. обнаружено, что экспортные отрасли, стимулирующие его развитие, как правило, связаны с промышленными товарами высоко- и среднетехнологичной категорий (электроника, машиностроение). Товары, задействующие в производстве ручной труд (текстиль, простые металлические изделия) в среднем отрицательно связаны с отдачей от обучения. Модель с коррекцией ошибки, рассчитанная для нескольких категорий стран по уровню национального дохода, демонстрирует относительно стабильные результаты как для развивающихся, так и для развитых стран. Однако в группе стран со средним доходом наблюдается положительная отдача не только от самых технологичных товаров, но и от промышленных товаров, основанных на переработке природных ресурсов.

В статье делается заключение, что одним из ключевых факторов формирования человеческого капитала страны служит ее экспортная корзина. Если в результате изменения торговых условий страна начинает в большей степени экспортировать товары, требующие образования выше среднего, она накапливает человеческий капитал. Если же страна со сравнительным преимуществом в низкотехнологичном промышленном секторе, а также в секторе первичных товаров (необработанное сырье), то для нее вероятна стагнация или даже ухудшение стимулов к получению образования. Из существующей литературы приводится механизм, согласно которому экспорт влияет на человеческий капитал через изменения спроса на рабочую силу на рынке труда. В зависимости от того, в каком секторе увеличивается спрос, изменяется премия за образование (разница в зарплатах между квалифицированными и неквалифицированными работниками), что является ключевым для молодых людей при выборе между продолжением обучения и выходом на рынок труда. Делается вывод о возможном деструктивном влиянии либерализации торговли для развивающихся стран, не завершивших индустриализацию.

Ключевые слова: международная торговля, человеческий капитал, технологичность экспорта.

Введение. Начиная с 1960-х гг. XX века страны мира активно начали проводить политику по либерализации торговли. Если обратить внимание на долю торговли в ВВП стран, то можно заметить, что к 1960 г. для большинства стран мира данный показатель находился в промежутке от 0 до 20%. К 2000 г. уже практически невозможно найти страну, степень открытости которой была бы меньше 20%, а для некоторых регионов, например Юго-Восточной Азии, доля торговых потоков в ВВП в среднем стала превышать 60% (Our World in Data, 2019¹). Либерализация торговли стала одним из ключевых направлений экономической политики во второй половине XX века. Активное

¹ Our World in Data. Trade openness (2019). – URL : <https://ourworldindata.org/grapher/trade-openness>.

открытие национальных рынков началось после Второй мировой войны, когда ведущие экономики искали способы восстановить разрушенное хозяйство и снизить риски повторения протекционистских «торговых войн», характерных для 1930-х годов.

Причины, побудившие государства к снятию торговых барьеров, были как прагматическими, так и идеологическими. Технологический прогресс (снижение стоимостей транспорта и коммуникаций, контейнеризация), стремление ускорить экономический рост через доступ к более крупным рынкам и импорту капитала и технологий, идеологическая мода на рыночные реформы и снижение роли государства – все это сыграло свою роль. Для развивающихся стран либерализация часто рассматривалась как путь к экспорту промышленной продукции и привлечению прямых иностранных инвестиций; для развитых экономик – как способ усилить конкуренцию, удешевить потребление и специализироваться по сравнительным преимуществам. Оценки ОЭСР показывают, что значительное сокращение тарифов и барьеров (например, снижение тарифов «наибольшего благоприятствования» вдвое) может *увеличить реальный доход экономик более чем на 8%* и поднять занятость как среди низкоквалифицированных, так и среди высококвалифицированных рабочих².

Впрочем, результаты либерализации не были однозначны для всех стран. Почему одни страны «выиграли» от открытия торговли гораздо больше, чем другие? Объяснение может состоять в сочетании начальных условий и сопровождающих политик. Выигрывали те, у кого были или быстро развились: конкурентоспособные факторы (образованная рабочая сила, инфраструктура), гибкая институциональная среда, разумная промышленная политика или активная интеграция в глобальные цепочки добавленной стоимости. Страны с узкой экспортной структурой (сырьевые экономики), слабыми институтами, плохой инфраструктурой или без доступа к технологиям и инвестициям часто оказались менее способными воспользоваться преимуществами открытой торговли – и подвержены как внешним шокам, так и эффектам «голландской болезни».

Безусловно, подобные изменения, связанные с глобализацией экономики, не могли не повлиять на показатели развития стран: на темпы роста ВВП, накопление капитала и технологический прогресс. Одним из таких показателей является человеческий капитал – сумма накопленных знаний и умений населения страны. Страны, которые открываются внешней торговле, как правило, накапливают такой капитал более интенсивно, поскольку торговля связана с потоками капитала, труда и способствует большей мобильности людей. Это, в свою очередь, вызывает больший обмен идеями, технологиями и т.д. Однако из неоклассической теории торговли следует, что важным обстоятельством либерализации является то, какой тип товаров страна будет экспортировать после открытия торговли. Если это товары, для производства которых необходим достаточный технологический уровень, специализированные навыки у работников данной отрасли, то это будет способствовать росту человеческого капитала. Если же производство товаров не требует большого количества знаний, то такой экспорт может негативно сказаться на его накоплении.

Эмпирические статьи, анализирующие эффекты либерализации торговли, нередко демонстрируют негативные эффекты для развивающихся стран. Одна из самых цитируемых таких работ на данных отдельных фирм Мексики показывает, что вступление страны в НАФТА сопровождалось в последующие несколько лет активным оттоком студентов из старшего школьного образования (Atkin, 2016). Механизм альтернативных издержек предоставляет объяснение того, почему такой эффект может происходить. Дело

² Taxation, Innovation and the Environment (2010). – URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/10/taxation-innovation-and-the-environment_g1g1044d/9789264087637-en.pdf.

в том, что снижение торговых барьеров приводит к увеличению рабочих мест в стране. Однако если этот рост происходит в низкопроизводительных секторах, для работы в которых получать образование выше среднего не требуется, то альтернативные издержки от образования растут. Для молодых людей становится выгоднее получать зарплату сегодня, нежели получать образование с тем, чтобы рассчитывать на ее увеличение в будущем. Из-за роста зарплат после открытия торговли, как указывается в некоторых работах, уровень человеческого капитала может снижаться (Li, 2018). На макроуровне для более, чем 80 стран также есть подтверждения тому, что лишь определенные экспортные отрасли приводят к росту среднего числа лет обучения (Blanchard, Olney, 2017).

Впрочем, если рост торговли ассоциирован с увеличением премии за образование, то стимулы к продолжению образования у студентов реагируют сонаправленно (Goldberg, Ravcnik 2007). Например, в Индонезии в 1990-х рост обрабатывающей промышленности в регионах увеличил охват образованием и снизил занятость среди подростков (Federman, Levine, 2005). Еще одним примером является Индия, где рабочие места с приходом иностранных компаний создаются в технологичных секторах, в секторе ИТ, в результате чего спрос на образование и отдача от обучения увеличивается (Munshi, Rosenzweig, 2006). Случай Индии не слишком показателен для остальных развивающихся стран, поскольку, как правило, они обладают сравнительным преимуществом в производстве нетехнологичных товаров.

Материалы и методы. В рамках данной работы изучается взаимосвязь внешней торговли и накопления человеческого капитала в 103 странах мира с 1996 по 2019 гг. Автора интересует то, какой вклад в развитие человеческого капитала вносят различные по уровню технологичности экспортные отрасли. Для этого данные собираются по 5 категориям экспорта по классификации Lall, 2000, а также временные ряды по индексу человеческого капитала из Penn World Tables.

Гипотезы, которые проверяются в эмпирической части работы, следующие:

Гипотеза 1. Увеличение доли высокотехнологичных товаров в экспортной корзине страны в среднем связано с увеличением индекса человеческого капитала.

Гипотеза 2. Увеличение доли товаров из категорий низкотехнологичных промышленных и первичных (продукты питания, текстиль) в экспортной корзине страны в среднем связано с уменьшением индекса человеческого капитала.

В рамках данных гипотез дополнительно проверяется влияние экспорта на человеческий капитал для стран с разным уровнем развития (страны поделены по трём уровням в зависимости от подушевого ВВП).

Для того чтобы оценить связь экспорта разных секторов и человеческого капитала, в работе используется динамическая модель с фиксированными эффектами (DFE), которая позволяет установить краткосрочное и долгосрочное влияние регрессоров на зависимую переменную.

Результаты. Переменные экспорта и человеческого капитала являются нестационарными (тесты на единичные корни Pesaran-Shin для панельных данных). Условие стационарности, из которого следует, что ряды с течением времени возвращаются к своему среднему значению, является важным, поскольку его игнорирование может приводить к проблеме ложной регрессии. Однако особенность оценивания моделей нестационарных рядов заключается в том, что если все переменные являются приводимыми к стационарному состоянию путем операции первой разности (такие ряды называют интегрируемыми первого порядка), то возможен поиск коинтеграционного соотношения (т.е. такой линейной комбинации рядов в уровнях, которая является стационарной). Для проверки наличия коинтеграции использовался тест «Као» для панельных данных.

Если такое соотношение существует, то возможно оценивание модели с коррекцией ошибки (Error-correction model), которая выглядит следующим образом:

$$\Delta y_{it} = \varphi(y_{t-1} + \theta X_{it}) + \lambda \Delta y_{it-1} + \delta \Delta X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

В такой модели приращение зависимой переменной Δy (в данном случае – индекс человеческого капитала) зависит, во-первых, от собственного лага y_{it-1} (не обязательно одного), а также от экзогенных регрессоров (матрица X) в уровнях. Данная часть отвечает за долгосрочное соотношение. Коэффициент φ показывает скорость сходимости к такому соотношению (если является значимым). Вектор коэффициентов θ отражает влияние регрессоров в уровнях. Вторая половина модели содержит те же переменные, но уже в приращениях Δy_{it-1} и ΔX_{it} и отвечает за краткосрочное влияние на зависимую переменную (коэффициенты λ и δ).

Модель оценивается с фиксированными эффектами для стран μ_i . В нашем случае предполагается, что наклоны коэффициентов θ, λ, δ одинаковы для всех групп (стран) внутри панели, а различаются лишь их индивидуальные константы μ_i . В какой-то степени это компенсируется делением стран на подвыборки по уровню национального дохода. Оценивание модели таким способом предполагает, что долгосрочное соотношение (эффект от X) одно для всех стран.

В измерении человеческого капитала на макроуровне есть два основных подхода в существующей литературе. Первый является качественным и заключается в том, чтобы измерять результаты стандартизированных международных тестов по математике и языку (Hanushek, Woessmann, 2011). Количественный подход состоит в измерении среднего количества лет обучения по различным уровням образования: основному (primary), среднему (secondary) и высшему (tertiary). А также в отслеживании процента людей, завершивших каждый уровень образования (Barro, 1993).

У обоих из этих показателей есть свои достоинства. Качественный подход, с одной стороны, более адекватно сопоставляет уровни образования в разных странах. Количественный способ измерения является некоторым обобщением, поскольку очевидно, что среднее количество лет обучения в России, и, например, в Перу достаточно сильно различаются по качеству получаемого образования. Однако он позволяет получить легко трактуемый показатель, не привязанный к какой-либо системе оценивания и основанный лишь на количестве лет обучения.

Существуют и более агрегированные показатели. Например, индекс человеческого капитала HCI, измеряемый Всемирным Банком, а также индекс из базы данных Penn World Tables, который является наиболее полным по временному ряду (с 1950 по 2019 гг.) (Penn World Tables, 2019). Данный индекс по своей сути измеряет среднее количество лет обучения и норму доходности образования. Его подсчет базируется на уравнении Минцера, которое основано на значении среднего количества лет обучения в стране с весами, равными отдаче от дополнительного года обучения в стране (*returns to schooling*) (Psacharopoulos, 1994). Это позволяет учесть как количественную сторону человеческого капитала, так и то, насколько образование ценится на рынке труда. В данной работе используется подход, основанный на таком индексе. Это вызвано как доступностью данных на макроуровне, так и их использованием в эмпирических исследованиях. Источником данных о человеческом капитале является база данных Penn World Tables 9.0. Индекс собран с 1996 по 2019 гг. для 103 стран мира.

На рисунке 1 представлены выборочные значения индекса человеческого капитала для 4 категорий стран по уровню национального дохода на душу населения (Gross National Income per capita) на 2019 г. Нетрудно заметить, что в индексе есть тренд по

уровню дохода. Наименее богатые страны имеют среднее значение индекса 1.8, в то время как наиболее развитые 3.16 (GNI >13936) (есть значимые различия по тесту).

Рис. 1. Выборочные значения индекса человеческого капитала для 4 категорий стран по уровню национального дохода на душу населения (Gross National Income per capita) на 2019 г.

Наиболее полные данные по экспорту содержатся в базе United Nations Comtrade, позволяющей классифицировать товары по категориям SITC (Standard International Trade Classification). В ней приведены годовые данные практически по всем странам мира.

В работе выделяются 5 категорий экспортных товаров по степени интенсивности использования человеческого капитала в их производстве. Для каждой из 103 стран были собраны данные по экспорту товаров каждой из категорий.

Описание категорий экспорта приведено на рисунке 2.

Четыре категории представляют промышленные товары. Наиболее технологичные товары – high-tech manufactures. Предполагается, что этот тип экспорта является наиболее требовательным с точки зрения образования, которым должны обладать работники, и поэтому влияет положительно на человеческий капитал страны. Богатые страны в среднем имеют 16,5% таких товаров в своей экспортной корзине (рисунок 3). Во всех моделях в данной работе используется именно доля экспорта, поскольку важно учитывать различные размеры экономик стран. Смежная с ней категория medium-tech также значимо больше представлена в развитых экономиках: 27,7% по сравнению с 8,5% в развивающихся странах с низким уровнем человеческого капитала.

Третью категорию (low-skill manufactures) составляют также промышленные товары, однако технологически они более простые, чем товары первой категории. Предположительно, экспорт таких товаров может быть отрицательно связан с продолжительностью образования. Например, именно такой экспорт стал востребован в Мексике в 1994 г. после ее вступления в НАФТА, что увеличило спрос на малоквалифицированные кадры. Впрочем, сильных различий в долях между развитыми и развивающимися странами здесь не наблюдается.

Ресурсоёмкие и интенсивно использующие труд (resource-based) товары, с одной стороны, включают относительно простые сельскохозяйственные категории, с другой

стороны, обработанные полезные ископаемые. Примечательно то, что страны с высоким уровнем человеческого капитала (верхние 25% распределения) имеют в среднем долю такого экспорта, сравнимую с нижним квартилем (10,3% против 13,7%). В этом смысле нет явного основания выдвигать гипотезу о том, что рост такого экспорта отрицательно влияет на уровень человеческого капитала.

Рис. 2. Классификация экспорта по 5 категориям (Lall, 2000)

Рис. 3. Состав экспорта в странах с различным уровнем индекса человеческого капитала (по квартилям распределения индекса), средние значения в %

Последняя категория содержит набор товаров, относящихся к сырьевому и сельскохозяйственному сектору (primary goods). В существующей литературе оценивается, что такой экспорт может нанести вред накоплению человеческого капитала, если экономика на начальном этапе выделяет значительные ресурсы на производство сырьевых товаров (Ноч, Karayalcin, 2019).

Страны с высоким человеческим капиталом действительно имеют в своей экспортной корзине значительно меньшую долю таких товаров по сравнению со странами из нижнего квартиля (16,9% против 46,7%). Тем не менее, эта доля составляет значительную часть их экспорта по сравнению с другими категориями. Следует учитывать агрегированность классификации, поскольку в эту категорию попадают как товары, экспортируемые по большей части беднейшими странами: продукты питания (в Африке и Южной Америке), однако также переработанную нефть и газ, которые требуют значительно большей квалификации от работников при их добыче. Из-за такого уровня агрегирования товаров результаты для этой категории в моделях могут быть незначимы.

На рисунке 4 показаны страны в пространстве первых двух основных компонент экспортных долей.

Рис 4. Кластеризация стран по методу ближайшего соседа для экспортеров различных категорий товаров

Для кластеризации используются две главные компоненты (таблица 1). В первую компоненту основной вклад вносит категории high-tech и medium-tech (факторные нагрузки 0.5 и 0.54). В отрицательных же значениях по данной оси находятся страны с высоким уровнем категории primary (факторная нагрузка -0.58). Движение вдоль оси абсцисс может быть интерпретировано как изменение доли промышленного сектора в экспорте страны. В правой части (кластер 2) в основном находятся экспортеры высокотехнологичной и среднетехнологичной продукции, слева (кластеры 2, 3, 4) –

экспортеры, производящие, главным образом, сырьевые товары. Следует оговориться, что экспортеры сырья не являются по определению развивающимися странами. Например, к кластеру экономик, зависящих от сырья, относятся Россия, Норвегия, Австралия, которые обладают высоким показателем подушевого дохода и индекса человеческого капитала. Однако из рисунка 4 очевидно и то, что развивающиеся экономики в подавляющем большинстве относятся к кластерам сырьевых экономик. Именно для таких стран, находящихся на стадии индустриализации, тип экспорта имеет значительный эффект в смысле человеческого капитала, поскольку в основном определяет ситуацию на рынке труда и влияет на стимулы к получению образования для молодых людей.

Таблица 1. Главные компоненты для 5 категорий экспорта на основе панели из 103 стран (на 2019 г.)

Переменная	Component 1	Component 2	Component 3	Component 4	Component 5
HIGH-TECH	0.5096	0.1966	-0.3464	0.6911	0.3226
MEDIUM-TECH	0.5414	0.0628	-0.2512	-0.7126	0.3634
LOW-TECH	0.2853	-0.5473	0.6847	0.1158	0.3699
LABOUR-RESOURCE	-0.1399	0.7799	0.4973	-0.0336	0.3517
PRIMARY	-0.5884	-0.2228	-0.3174	0.0071	0.7095

Данные по экспорту представлены в текущих ценах в миллионах долларов США. Все категории экспорта приведены к постоянным ценам 2010 г. с использованием индекса потребительских цен (CPI) США. Во всех моделях в данном исследовании используется именно доля экспорта каждой из категорий, поскольку важно учитывать различные размеры экономик стран.

Результаты оценивания моделей приведены в таблице 2.

Таблица 2. Оценки модели Error-correction для категорий экспорта и человеческого капитала

Модель	(1) Общая выборка	(2) Страны с ВВП <1335	(3) Страны с 1335<ВВП <4496	(4) Страны с 4496<ВВП <13936	(5) Страны с ВВП>13936
1	2	3	4	5	6
HIGH-TECH	0.854** (0.423)	0.669 (0.923)	3.311 (15.066)	1.241** (0.532)	0.700* (0.383)
MEDIUM-TECH	-0.079 (0.312)	0.146 (0.328)	9.387 (33.359)	0.866** (0.442)	-0.077 (0.511)
LOW-TECH	-0.951*** (0.328)	-0.864** (0.369)	-2.131 (10.957)	-1.128* (0.637)	-0.914* (0.490)
LABOUR-RESOURCE	0.205 (0.313)	0.147 (0.267)	-7.385 (24.983)	1.008** (0.512)	0.207 (0.396)
PRIMARY	0.032 (0.219)	0.138 (0.206)	-2.304 (10.932)	0.150 (0.295)	0.016 (0.189)
DEATHRATE	0.022 (0.025)	0.022 (0.018)	-0.736 (2.446)	0.040 (0.034)	-0.051 (0.036)
URBAN	0.029*** (0.007)	0.024 (0.016)	0.002 (0.184)	0.032** (0.016)	0.037*** (0.009)
φ parameter	0.032** (0.013)	0.033*** (0.011)	-0.004 (0.015)	0.036*** (0.008)	0.056*** (0.022)

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5	6
Δ. HIGH-TECH	0.046 (0.029)	0.014 (0.028)	0.014 (0.033)	0.028** (0.012)	0.086* (0.046)
Δ. MEDIUM-TECH	- 0.001 (0.008)	- 0.002 (0.008)	- 0.020 (0.017)	0.020* (0.012)	0.023 (0.018)
Δ. LOW-TECH	- 0.017 (0.015)	- 0.023 (0.020)	0.001 (0.021)	- 0.033** (0.014)	- 0.044* (0.026)
Δ. LABOUR-RESOURCE	0.008 (0.005)	0.001 (0.005)	0.017 (0.017)	0.035** (0.018)	0.034* (0.018)
Δ. PRIMARY	0.004 (0.006)	0.001 (0.005)	0.012 (0.020)	-0.002 (0.008)	0.009 (0.009)
Δ. DEATHRATE	0.001 (0.001)	0.001 (0.001)	- 0.000 (0.004)	0.000 (0.002)	- 0.002 (0.002)
Δ. URBAN	- 0.001 (0.004)	0.000 (0.007)	- 0.001 (0.005)	- 0.011 (0.008)	- 0.003 (0.005)
<i>N</i>	2,363	476	562	486	839
<i>adj R</i> ²	0.55	0.34	0.31	0.40	0.39
<i>RMSE</i>	0.45	0.42	0.40	0.29	0.32

Примечание: *, **, *** обозначают статистическую значимость на уровнях 10%, 5% и 1% соответственно. В скобках приведены кластеризованные по странам стандартные ошибки.

Модель (1), оцененная на выборке из всех стран с 1996 по 2019 гг. для 2400 наблюдений, показывает положительный и значимый результат для экспорта высокотехнологичных товаров. Параметр φ значим в 4 спецификациях из 5, что означает наличие долгосрочного соотношения в уровнях между регрессорами и зависимой переменной. Приращение доли высокотехнологичного экспорта на 1% приводит к приращению индекса человеческого капитала на 0,8 пункта. Такая доля товаров положительно значима на подвыборках для стран с доходом выше среднего (+1.2 п.), а также для самых богатых стран (+0.7 п.) в долгосрочной части уравнения (модель 5). Примечательно то, что такой экспорт не связан с человеческим капиталом в странах с низким показателем подушевого дохода с ВВП на душу <1300 \$ (модель 2). Возможное объяснение состоит в том, что эти страны обладают небольшой долей таких товаров в торговле (2,2% в среднем).

Категория medium-tech положительно значима для стран с доходом выше среднего (предельный эффект +0.86). Вполне логично, что машиностроение и производство синтетических материалов, требующие высокой квалификации и образования выше среднего, коррелирована с индексом НС положительно.

Для простых промышленных товаров (low-tech) наблюдается отрицательно значимое влияние на человеческий капитал с предельным эффектом -0,9 п. в общей модели. Эта категория значима как в странах с низким уровнем дохода (-0.8 пункта для индекса НС), так и для богатых (на 10%-м уровне значимости). Этот результат может объясняться тем, производство таких товаров (текстиль, одежда, бижутерия и т.п.) активно задействует ручной труд. Если в результате изменения торговых условий спрос возникает в секторе простых товаров, уровень человеческого капитала может снизиться, что произошло в странах Латинской Америки 1990-х (Atkin, 2016; Hou, Karayalcin, 2019).

Рост доли городского населения на 1 % сказывается на приращении человеческого капитала (индекса) в среднем на 0,03 пункта.

Хотя метод оценивания подразумевает, что количество панелей и временной ряд

достаточно большие, данные оценки не позволяют различать эффект для групп стран, которые имеют системные различия. Для этого в таблице также приведены оценки модели для групп стран с различным уровнем подушевого ВВП (метод Atlas³). Модели (3) и (4) представляют оценки для группы стран со средним и выше среднего доходом (ВВП на душу >1300 и <13000 \$). Для этой группы положительно значимыми являются категории высоко- и среднетехнологичных, а также частично ресурсных товаров. Увеличение доли товаров labour-resource в экспорте страны в среднем связано с ростом индекса человеческого капитала лишь в группе с доходом выше среднего (модель 4). Этот результат отражает то, что не всегда товары ресурсного типа связаны с человеческим капиталом отрицательно. Вероятно, что страны, не только добывающие природные ресурсы (руда, нефть), но и перерабатывающие их и производящие из них конечные товары, способны накапливать человеческий капитал быстрее по сравнению с теми, кто только экспортирует сырье.

Обсуждение результатов. Таким образом, относительно устойчивый эффект в моделях присутствует при переменной высокотехнологичного экспорта (high-tech), который является значимым и положительным как для общей панели, так и для группы развитых стран. Это подтверждает результаты прошлых работ (Blanchard, Olney, 2017), в которых среднее количество лет обучения коррелирует положительно с товарами высокого уровня технологичности.

В рамках модели (5) оценивалось влияние категорий экспорта для стран с высоким уровнем дохода (ВВП на душу >13000 \$). Здесь также наблюдается положительный эффект от экспорта высокотехнологичных товаров и доли городского населения. Приращение такого типа экспорта на 1 % приводит к приращению индекса человеческого капитала на 0.7 п. Становится ясным то, за счет чего либерализация в богатых странах приводит к росту человеческого капитала, а именно, за счёт весомой доли экспорта высокотехнологичных товаров, увеличивающих отдачу такого капитала и стимулы к его аккумуляции. В дополнение к этому, в модели объясняется, почему человеческий капитал может убывать в результате открытия торговли. За этот эффект отвечает доля экспорта типа low-tech. Категория первичных товаров (primary) не добавляет человеческому капиталу страны, но и явным образом не оказывает отрицательное влияние (категория незначима во всех моделях).

Заключение. Ответ на вопрос, всегда ли рост торговых потоков предполагает улучшение макроэкономических показателей страны, связанных с образованностью граждан, зависит от конкретных условий, в которых происходят изменения внешней торговли. Если экспортные отрасли страны и ее сравнительное преимущество связаны с товарами, не требующими от работников образования выше среднего, то создание рабочих мест в таких отраслях увеличивает альтернативные издержки от получения образования. Премия за образование снижается и это, в свою очередь, угрожает стимулам к накоплению человеческого капитала. Такие отрасли, как правило, активно задействуют ручной труд. В случае же, если шоки торговли (например, снижение тарифов) провоцируют рост средне- и высокотехнологичной промышленности, связанной с машинным производством или созданием технически сложных товаров, высокая отдача от образования стимулирует получать образование (Stokey, 1991).

Результаты работы подтверждают связь технологической сложности экспорта и индекса человеческого капитала для широкой панели стран различного уровня развития. Неясным остается результат, связанный с незначимостью категории первичного (primary) экспорта. Возможно, что это вызвано высоким уровнем агрегирования товаров: в эту

³ ВВП на душу населения, ППС (в постоянных международных долларах 2021 года). – URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD>

категорию входят как экспорт продуктов питания, так и сырая нефть и газ. Будущая работа может быть связана с разделением этой категорий на несколько по критерию, связанному с технологичностью этих товаров. Вполне вероятно, что эффект для человеческого капитала от них будет разнонаправленным. Особенно важно в данном контексте изучать развивающиеся страны, не завершившие индустриализацию, поскольку именно они могут подвергнуться отрицательному воздействию от роста экспорта в секторах, в которых они обладают сравнительным преимуществом (низкотехнологичных промышленных и секторе необработанных сырьевых ресурсов).

Список литературы

1. Atkin D. (2016). Endogenous Skill Acquisition and Export Manufacturing in Mexico. *American Economic Review*. Vol. 106 (8). pp. 2046-2085. URL: <https://doi.org/10.1257/aer.20120901>.
2. Barro R., Lee J. (1993). International comparisons of educational attainment, *Journal of Monetary Economics*, Elsevier. Vol. 32(3), pp. 363-394. URL: [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90023-9](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90023-9).
3. Blackburne E., Frank M. (2007). Estimation of nonstationary heterogeneous panels. *Stata Journal* 7: pp. 197–208. URL: <https://doi.org/10.1177/1536867X070070020>.
4. Blanchard E., Olney W. (2017). Globalization and human capital investment: Export composition drives educational attainment. *Journal of International Economics*. Vol. 106 (C). pp. 165-183. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.03.004>.
5. Blanchard E., Olney W. (2017). Globalization and human capital investment: Export composition drives educational attainment. *Journal of International Economics*. Vol. 106 (C). pp. 165—183. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.03.004>.
6. Federman M., Levine D. (2005). The Effects of Industrialization on Education and Youth Labor in Indonesia. *The B.E. Journal of Macroeconomics*. Vol. 5(1), pp. 1-34. URL: <https://doi.org/10.2202/1534-6005.1243>.
7. Goldberg P., Pavcnik N. (2007). Distributional Effects of Globalization in Developing Countries. *Journal of Economic Literature* Vol. 45 (1): pp. 39–82. URL: <https://doi.org/10.1257/jel.45.1.39>.
8. Hanushek W, Woessmann L. (2011). The Economics of International Differences in Educational Achievement. *Handbook of the Economics of Education*. Vol. 3. pp. 146-184.
9. Hou Y., Karayalcin C. (2019). Exports of Primary Goods and Human Capital Accumulation. *Review of International Economics*. Vol. 27(5). pp. 1371-1408. URL: <https://doi.org/10.1111/roie.12428>.
10. Lall S. (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98. *Oxford Development Studies*. Vol. 28(3). pp. 337–369.
11. Li B. (2018). Export Expansion, Skill Acquisition and Industry Specialization: Evidence from China. *Journal of International Economics*. Vol. 114. pp. 346-361/ URL: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.07.009>.
12. Munshi K., Rosenzweig M. (2006). Traditional Institutions Meet the Modern World: Caste, Gender, and Schooling Choice in a Globalizing Economy. *American Economic Review*. Vol 96 (4): pp. 1225–1252. URL: <https://doi.org/10.1257/aer.96.4.1225>.
13. Stokey N. (1991). Human Capital, Product Quality, and Growth. *Quarterly Journal of Economics* 106 (2): pp. 587–616. URL: <https://doi.org/10.2307/2937948>.
14. Our World in Data. Trade openness (2019). URL: <https://ourworldindata.org/grapher/trade-openness>.

15. Taxation, Innovation and the Environment (2010). URL:
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/10/taxation-innovation-and-the-environment_g1g1044d/9789264087637-en.pdf.

16. World Bank. GNI per capita, PPP (constant 2021 international \$). URL:
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD>.

Смирнов Андрей Дмитриевич, аспирант, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге», Школа вычислительных социальных наук, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: asmirnov@eu.spb.ru

ORCID: 0009-0007-3731-9321

Поступила в редакцию 17.02.2026 г.

UDC 339.564.2

DOI 10.5281/zenodo.19231177

SMIRNOV Andrei¹

¹Autonomous Non-Commercial Organization of Higher Education "European University at St. Petersburg", School of Computational Social Sciences, Gagarinskaya Str., 6/1, St. Petersburg, Russia, 191187

THE RELATIONSHIP BETWEEN A COUNTRY'S EXPORT BASKET AND HUMAN CAPITAL

This article empirically establishes the relationship between a country's export quotient and its human capital. Using panel data from 103 countries from 1996 to 2019, we found that the export industries that drive human capital development are typically associated with high- and medium-tech industrial goods (electronics, mechanical engineering). Goods that involve manual labor (textiles, simple metal products) are, on average, negatively associated with returns to education. An error-correction model, calculated for several categories of countries by national income level, demonstrates relatively stable results for both developing and developed countries. However, in the group of middle-income countries, positive returns are observed not only for the most technologically advanced goods but also for industrial goods based on the processing of natural resources.

The article concludes that one of the key factors in the formation of a country's human capital is its export basket. If, as a result of changes in the terms of trade, a country begins to export more goods requiring higher-than-average education, it accumulates human capital. However, if a country has a comparative advantage in the low-tech industrial sector, as well as in the primary goods sector (raw materials), then its incentives for education are likely to stagnate or even deteriorate. Based on existing literature, a mechanism is suggested according to which exports influence human capital through changes in the demand for labor in the labor market. Depending on the sector in which demand increases, the education premium (the wage gap between skilled and unskilled workers) changes, which is crucial for young people when choosing between continuing their education and entering the labor market. A conclusion is drawn about the potential destructive impact of trade liberalization on developing countries that have not yet completed industrialization.

Keywords: *international trade, human capital, technological advancement of exports.*

References

1. Atkin D. (2016). Endogenous Skill Acquisition and Export Manufacturing in Mexico. *American Economic Review*. Vol. 106 (8). pp. 2046-2085. URL: <https://doi.org/10.1257/aer.20120901>.
2. Barro R., Lee J. (1993). International comparisons of educational attainment, *Journal of Monetary Economics*, Elsevier. Vol. 32(3), pp. 363-394. URL: [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90023-9](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90023-9).
3. Blackburne E., Frank M. (2007). Estimation of nonstationary heterogeneous panels. *Stata Journal* 7: pp. 197–208. URL: <https://doi.org/10.1177/1536867X070070020>.
4. Blanchard E., Olney W. (2017). Globalization and human capital investment: Export composition drives educational attainment. *Journal of International Economics*. Vol. 106 (C). pp. 165-183. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.03.004>.
5. Blanchard E., Olney W. (2017). Globalization and human capital investment: Export composition drives educational attainment. *Journal of International Economics*. Vol. 106 (C).

pp. 165—183. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.03.004>.

6. Federman M., Levine D. (2005). The Effects of Industrialization on Education and Youth Labor in Indonesia. *The B.E. Journal of Macroeconomics*. Vol. 5(1), pp. 1-34. URL: <https://doi.org/10.2202/1534-6005.1243>.

7. Goldberg P., Pavcnik N. (2007). Distributional Effects of Globalization in Developing Countries. *Journal of Economic Literature* Vol. 45 (1): pp. 39–82. URL: <https://doi.org/10.1257/jel.45.1.39>.

8. Hanushek W, Woessmann L. (2011). The Economics of International Differences in Educational Achievement. *Handbook of the Economics of Education*. Vol. 3. pp. 146-184.

9. Hou Y., Karayalcin C. (2019). Exports of Primary Goods and Human Capital Accumulation. *Review of International Economics*. Vol. 27(5). pp. 1371-1408. URL: <https://doi.org/10.1111/roie.12428>.

10. Lall S. (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98. *Oxford Development Studies*. Vol. 28(3). pp. 337–369.

11. Li B. (2018). Export Expansion, Skill Acquisition and Industry Specialization: Evidence from China. *Journal of International Economics*. Vol. 114. pp. 346-361/ URL: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.07.009>.

12. Munshi K., Rosenzweig M. (2006). Traditional Institutions Meet the Modern World: Caste, Gender, and Schooling Choice in a Globalizing Economy. *American Economic Review*. Vol 96 (4): pp. 1225–1252. URL: <https://doi.org/10.1257/aer.96.4.1225>.

13. Stokey N. (1991). Human Capital, Product Quality, and Growth. *Quarterly Journal of Economics* 106 (2): pp. 587–616. URL: <https://doi.org/10.2307/2937948>.

14. Our World in Data. Trade openness (2019). URL: <https://ourworldindata.org/grapher/trade-openness>.

15. Taxation, Innovation and the Environment (2010). URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/10/taxation-innovation-and-the-environment_g1g1044d/9789264087637-en.pdf.

16. World Bank. GNI per capita, PPP (constant 2021 international \$). URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD>.

Andrei Smirnov, PhD Student, Autonomous Non-Commercial Organization of Higher Education "European University at St. Petersburg", School of Computational Social Sciences, St. Petersburg, Russia

E-mail: asmirnov@eu.spb.ru

ORCID: 0009-0007-3731-9321

Received 17.02.2026